

SÍNDROME DE MIRIZZI, ALTA FRECUENCIA Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES VENEZOLANOS DIAGNOSTICADOS MEDIANTE COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA

REVISTA ARGENTINA DE MEDICINA
ISSN 2618-4311

Buenos Aires

Castillo Arrieta Y, Castillo Ayala D, Castillo Ayala D, Traviezo Valles L. Síndrome de Mirizzi, alta frecuencia y perfil epidemiológico en pacientes venezolanos diagnosticados mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. *Rev Arg Med* 2026;14:89-94

DOI: <https://doi.org/10.61222/tsqm9434>

Recibido: 28 de noviembre de 2025.

Aceptado: 30 de enero de 2026.

¹ Médico cirujano, especialista en Medicina interna, especialista en Gastroenterología. Policlínica Barquisimeto, Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela.

² Profesor titular, maestro en Protozoología. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Barquisimeto.

MIRIZZI SYNDROME, HIGH FREQUENCY AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE IN VENEZUELAN PATIENTS DIAGNOSED WITH ERCP

Yhonny Castillo Arrieta 0000-0003-4544-6965²

RESUMEN

Introducción. El síndrome de Mirizzi (SM) es una ictericia obstructiva por compresión mecánica extrínseca benigna del conducto hepático común. **Metodología.** Entre el 1 de julio 2014 y el 1 de julio 2025, se desarrolló un estudio descriptivo, de corte transversal, donde se estudiaron 14.200 pacientes a través de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), según un protocolo estandarizado, para determinar los que presentaran SM, clasificándolos por grupos de edad, sexo y provincia (región) de procedencia. **Resultados.** Se diagnosticaron 585 casos de SM (4,1%) con rango de edad de 16 a 89 años y promedio de edad de 49,7 años, con una mediana de 49 años. Se observó mayor frecuencia en pacientes femeninos (372; 64%) que en masculinos (213; 36%), y en los grupos de edad de 41-50 años y 51-60 años. La provincia del Zulia fue la de mayor frecuencia de casos con 175 (30%), seguida de Lara con 117 casos (20%) y Portuguesa con 62 casos (11%). **Conclusión.** La frecuencia detectada es alta, por lo que apremia precisar mayores estudios que revelen los elementos exactos que propician este aumento para disminuir estos condicionantes en los grupos más vulnerables y en las zonas con mayor prevalencia.

PALABRAS CLAVE. CPRE, ducto biliar común, epidemiología, síndrome de Mirizzi, Venezuela.

ABSTRACT

Introduction. Mirizzi syndrome (MS) is described as an obstructive jaundice due to benign extrinsic mechanical compression of the common hepatic duct. **Methodology.** Between July 1, 2014 and July 1, 2025 a descriptive, cross-sectional study was conducted in 14,200 patients using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) according to a standardized protocol to identify those with MS, classifying them by age, sex, and state (region) of origin. **Results.** A total of 586 cases of MS (4.1%) were diagnosed, with an age range of 16 to 89 years and a mean age of 49.7 years, with a median of 49 years. A higher frequency was observed in female patients (373 - 63.5%) than in males (213 - 36.3%), and in the 41-50- and 51-60-year-old age groups. Zulia State had the highest frequency of cases with 175 (30%), followed by Lara (117 - 20%), and Portuguesa (62 - 11%). **Conclusion.** The frequency detected is high, so it becomes urgent to carry out further studies to detect the exact factors that lead to this increase, in order to prevent these conditions in the most vulnerable groups and in the areas with the highest prevalence.

KEY WORDS. Common bile duct, epidemiology, ERCP, Mirizzi syndrome, Venezuela.

Los autores manifiestan no poseer conflictos de intereses.

AUTOR PARA CORRESPONDENCIA

Luis Traviezo Valles. Correo electrónico: ltravies@ucla.edu.ve

Artículo publicado por la Revista Argentina de Medicina (RAM). Es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons: Creative Commons Attribution 4.0 International, CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite el uso comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada.

Introducción

El síndrome de Mirizzi (SM) es una complicación poco habitual en pacientes portadores de coledolitiasis; se caracteriza por ser una ictericia obstructiva producto de una compresión mecánica extrínseca benigna del conducto hepático común y la inflamación circundante causada por la presencia de un solo cálculo biliar (o múltiples litos) que impactan en el conducto cístico o en su defecto en el cuello de la vesícula o bolsa de Hartmann (1,2).

Este proceso obstructivo origina una respuesta inflamatoria que, poco a poco, puede producir fístulas internas o la necrosis de la vía biliar. La incidencia mundial del SM fluctúa entre el 0,05% y el 4% (1-3).

El SM se relaciona con el cáncer de vesícula biliar, por la inflamación crónica y estasis biliar que este desencadena, y se observa más en mujeres que en hombres, así como es más frecuente en pacientes mayores de 40 años y en obesos (2,3).

Otro elemento importante de esta dolencia es que suele confundirse con otras patologías de origen biliar por la similitud de los síntomas, principalmente con la colecistitis, la colangitis, el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula. El SM no ocurre especialmente en ninguna raza, pero sí se relaciona con la mayor edad, específicamente entre los 40 y 70 años. También se ha vinculado a la obesidad, al sexo femenino, al uso de anticonceptivos orales, a los descensos abruptos de peso y los ayunos prolongados, ya que todos estos elementos tienden a aumentar la estasis biliar y, por ende, la formación de cálculos (2,3).

El tratamiento para el SM es mayormente quirúrgico, según la gravedad del daño y las complicaciones adjuntas, como las fístulas. Cuando son pacientes poco complicados, la colecistectomía es el procedimiento ideal e incluso se puede realizar por laparoscopia. No obstante, si hay destrucción fistulosa de la vía biliar, se necesitarán procedimientos más complejos como la reparación o reconstrucción biliar, aumentando la morbilidad postoperatoria hasta en un 10% (3-8).

Pablo Luis Mirizzi

Fue un médico cirujano y docente universitario argentino, de padres italianos, nacido el 25 de enero de 1893 en Córdoba, Argentina y fallecido en su ciudad natal el 28 de agosto de 1964 (71 años). Se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde resaltó en 1931 por ser el inventor de la colangiografía intraoperatoria (mirizzigrafía), un procedimiento primordial para el diagnóstico biliar intraoperatorio, realizado por vez primera el 18 de junio de 1931 y

Figura 1. Dr. Pablo Luis Mirizzi (imagen coloreada con IA). Fuente: Universidad de Buenos Aires, Biblioteca Central, Colección Dr. H. César Gotta.

que permite la exploración radiológica de las vías biliares durante la cirugía, gracias a la incorporación de sustancias de contraste (1,9).

Esta técnica permitió hacer las primeras descripciones compatibles con el síndrome del cual es epónimo y que serían publicadas primeramente en 1940. No obstante, la descripción más acreditada y citada de su síndrome sería posterior, en 1948, cuando se postulaba el espasmo funcional del “*esfínter del conducto hepático común*”, del cual en aquel momento Mirizzi pensaba que existía dentro del conducto hepático común, atribuyéndole la causa de la ictericia obstructiva en pacientes con enfermedad biliar crónica o aguda (1).

El doctor Mirizzi estudió en la Clínica Mayo (EE.UU.) y en 1957, durante la Asamblea de la Sociedad Internacional de Cirugía, se lo nombró (Fig. 1) presidente del Congreso Internacional de Cirugía que sería realizado en Múnich, Alemania, en 1959; fue la primera vez que un latinoamericano recibía tan extraordinaria distinción (1).

En Venezuela, la primera colecistectomía fue practicada por el doctor Salvador Córdova el 6 de febrero de 1917 en el Hospital Vargas de Caracas; fue el origen para el tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular en el país (9).

Material y métodos

La investigación de este artículo se desarrolló entre el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2025: se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, con muestra intencional, constituida por todos los pacientes (14.200 individuos) que asistieron voluntariamente a la Policlínica Barquisimeto, específicamente al Instituto Venezolano Médico Docente de Gastroenterología, Espíritu Santo, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela, para practicarse una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) según un protocolo estandarizado previamente (3), con el fin de determinar si sufrían de alguna dolencia funcional, hepática, biliar, pancreática, inflamatoria, infecciosa, neoplásica o algunas de sus combinaciones.

Antes del procedimiento, los pacientes fueron informados sobre los riesgos y sobre los beneficios de este estudio, lo cual generaba la aceptación del procedimiento y la firma del consentimiento informado. Para la CPRE se descartó a los pacientes con contraindicaciones cardiovasculares previas, con coagulopatías y pacientes anti-coagulados (6).

Para almacenar la información se empleó un instrumento propio de recolección de antecedentes, los cuales se guardaron en una base de datos de Microsoft Excel diseñada para este fin.

Todos los pacientes positivos para el SM fueron agrupados por procedencia, sexo y grupos de edad; estos fueron: iguales o menores de 20 años, de 21 a 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50, de 51 a 60, de 61 a 70, 71 a 80 y finalmente los pacientes mayores de 80 años. Los datos descriptivos se formularon en frecuencia y porcentajes absolutos; igualmente se utilizó la media y la mediana.

Resultados

Entre el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2025 se realizaron 14.200 CPRE, dentro de las cuales se diagnosticaron 585 casos de SM, lo cual corresponde a un 4,1% de los pacientes que se practicaron el estudio; el rango de edad fue entre los 16 y los 89 años y el promedio de edad, 49,7 años, con una mediana de edad de 49 años. Se observó mayor frecuencia de pacientes del sexo femenino: 372 (64%), que del masculino, 213 (36%). Los grupos de edad de 41-50 años y de 51-60 años presentaron la mayor cantidad de casos y para ambos sexos (tabla 1).

De la misma manera se apreció que las provincias (estados) de Venezuela con mayor frecuencia de casos fueron: Zulia con 175 casos (30%), Lara con 117 casos (20%), Portuguesa con 62 casos (11%), Carabobo con 48 casos (8%), Aragua con 39 casos (7%) y Barinas con 38 casos (7%) (Fig. 2).

Los principales diagnósticos anteriores a la CPRE de los pacientes que resultaron positivos al SM fueron: litiasis coledociana (44,7%), dilatación de vías biliares con 19,6%, pruebas hepáticas alteradas (18,1%), probable SM (5,7%) y pancreatitis biliar (3,7%).

Discusión

Entre 1980 y 1989, con la llegada de la CPRE la descripción original del SM y de la fístula colecistobiliar pasaron a formar parte de un mismo proceso patológico, pero en distintos estadios. A nivel mundial se estima en estudios con CPRE una incidencia del SM de apenas el 1,07% (1,2,4).

TABLA 1. FRECUENCIA DE CASOS DE SM DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad	Femenino Frecuencia	%	Masculino Frecuencia	%	Total Frecuencia	%
≤20	7	1,2%	2	0,3%	9	1,5%
21 - 30	42	7,2%	15	2,6%	57	9,9%
31 - 40	72	12,3%	31	5,3%	103	17,5%
41 - 50	93	15,8%	46	7,8%	139	23,7%
51 - 60	80	13,6%	55	9,4%	135	23,0%
61 - 70	45	7,7%	46	7,8%	91	15,5%
71 - 80	27	4,6%	15	2,6%	42	7,2%
≥81	6	1,0%	3	0,5%	9	1,5%
Total	372	63,5%	213	36,3%	585	100,0%

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Frecuencia de casos de SM con su porcentaje, distribuidos por estados en Venezuela. Fuente: elaboración propia.

Para 1982, Mc Sherry y colaboradores catalogaron el SM en dos clases, basándose en los estudios de la CPRE; de estos el tipo I se basaba en la compresión extrínseca del conducto hepático común por un lito grande impactado en el conducto cístico o en la bolsa de Hartmann, sin ninguna lesión estructural, mientras que el del tipo II se caracterizaría por presentar una fístula colecistobiliar

que era provocada por un cálculo, que erosionaba parcial o totalmente el conducto hepático común (5-8). Después Csendes y colaboradores extendieron la clasificación del SM a cuatro tipos, entre los cuales se destaca la extensión de la erosión del conducto biliar y la fístula colecistobiliar asociada. Según dicha clasificación, en el tipo I hay compresión extrínseca del conducto hepático común debido a un lito enclavado en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico, mientras que en el tipo II se halla una fístula colecistobiliar que resulta de la erosión de la pared anterior y lateral del conducto hepático común por litos impactados, y cuya fístula es inferior de un tercio de la circunferencia del conducto hepático común (1-4). Por otro lado, si la erosión del conducto hepático común compromete hasta dos tercios de su circunferencia, pasaría a ser del tipo III y, finalmente, si hay destrucción completa de la pared del conducto hepático común, sería del tipo IV. De aquí se tiene que la prevalencia del tipo I según algunos autores es de alrededor del 11% de los SM, mientras que el tipo II es del 41% y la del tipo III correspondería al 44%. Otros autores refieren que el tipo I es el más frecuente con un 58,8% de los casos reportados (1-4).

En todas las referencias consultadas se apreció que señalaban al SM como de baja prevalencia, frecuencia e incidencia; no obstante, la frecuencia de casos diagnosticados en el presente estudio fue alta (4,1%), mayor a reportes de un grupo de investigación de Argentina (0,65%) (1,2), mientras que investigadores en Ecuador refieren una incidencia de entre 0,63 y 5,7%, donde apenas entre el 0,1% y el 0,5% de los pacientes que presentan cálculos biliares tendrán SM (7).

Figura 3. Frecuencias de casos del SM distribuidos por grupos de edad, sexo y frecuencia total de casos en cada grupo etario. Fuente: elaboración propia.

En México (Puebla) estudiosos señalaron una prevalencia del SM de 17,6%, con una edad promedio de 50 ± 12 años, con lo que se convierte en la segunda patología de la vía biliar más común de hospitalización dentro de las enfermedades gastrointestinales (8). Contrario al menos del 1% anual reportado en países occidentales industrializados y del 4,7% al 5,7% señalado en los países no industrializados, la incidencia en todo México es del 4,7% (8). En la Paz (Bolivia) se reportó una prevalencia de apenas el 0,93% (10).

No obstante, en estudios en países industrializados de Europa, el SM se aprecia en el 0,5% de las colecistectomías realizadas, mientras que, en algunos estudios de Asia, América Central y América del Sur, los porcentajes son más altos, alcanzando entre 4,7% y 5,7% (3,4).

Investigaciones particulares de los Estados Unidos indican que unos 14 millones de hombres y 6 millones de mujeres de entre 20 y 74 años tienen cálculos biliares, frecuencia que aumenta proporcionalmente con la edad y es favorecida también por la obesidad y el sexo femenino, esto por el aumento en este grupo de la secreción biliar del colesterol (4,5).

Con respecto al sexo y el SM, esta patología afecta mayormente a las mujeres: se estiman unas 14 millones de mujeres afectadas por año, mientras que en los hombres sólo llega a los 6 millones (10). En el presente estudio se evidenció una mayor frecuencia en el sexo femenino (64%) parecido a lo reportado por un grupo argentino (57%). En Ecuador también investigadores refieren que ocurre más en las mujeres: 55,6-77% de los SM (1,2,4,5). En Ecuador investigadores también refirieron mayor frecuencia en mujeres de entre 50 y 70 años (7). De la misma manera, en Puebla (México) señalaron el 61,5% de prevalencia del SM en mujeres (6-8).

Investigadores ecuatorianos indican que las pacientes femeninas en edad reproductiva y que toman anticonceptivos con estrógenos van a tener el doble de incidencia de cálculos biliares, por lo que presentarán también mayor frecuencia de SM (5). En la Paz (Bolivia) científicos reportaron el 78% de prevalencia femenina (10).

Un estudio en Venezuela refiere frecuencias en el sexo femenino que oscilan entre 50% y 77%, y siempre predomina el SM de tipo I; son muy raros los casos en menores de 50 años, lo cual también concuerda con un estudio en Venezuela que señalaba una mayoría femenina (82%) que presentaba litiasis biliar, cálculos que tienden a ser los precursores del SM (9,11).

En referencia a la edad, en el presente estudio la mayoría de los pacientes se concentraron en dos grupos de edad, de 41 a 50 y de 51 a 60 años, con una media de edad de 49,7 años, mientras que en estudios de Argentina la media de edad fue mayor, con 55,3 años (1,2). El epicentro de estos grupos de edad puede verse en un análisis previo de Venezuela que señalaba a pacientes de entre 51 y 60 años, como los más frecuentemente encontrados (21%) con problemas de litiasis biliar (11).

Con respecto a los diagnósticos previos de los pacientes antes de confirmar un SM, en el presente estudio fueron litiasis coledociana (44,7%), dilatación de las vías biliares (19,6%), pruebas hepáticas alteradas (18,1%), probable SM (5,7%) y pancreatitis biliar (3,7%); mientras que, en un grupo de investigación de Argentina, se indicó que los principales diagnósticos previos fueron colestasis extrahepática, colecistitis, estenosis de vía biliar y cáncer de vesícula (1,2).

Un grupo de investigadores de la Paz (Bolivia) señaló que la sintomatología preoperatoria o previas fueron: síndrome icterico (56%), colecistitis aguda litiásica (56%), colecistitis crónica litiásica reagudizada (39%), colangitis (28%), SM (17%) y coledocolitiasis, con 11% (10).

Con respecto a la clínica del SM, en la Argentina se señaló la ictericia entre un 60% y 100% de los casos, mientras que el dolor abdominal se presentó entre el 50 y 100% de los consultantes (2). En Ecuador indicaron que el principal síntoma fue el dolor abdominal (66-100%), seguido de ictericia (45-87%), náuseas y vómitos (31-62%), colangitis (56%), fiebre (21-42%) y finalmente anorexia (11-29%) (5).

En La Paz, Bolivia, un grupo de investigadores determinó que los principales síntomas reportados para el SM fueron dolor abdominal (100%), náuseas/vómitos (78%), ictericia obstructiva (50%), anorexia (28%) y fiebre (28%) (10).

En Venezuela, los síntomas más frecuentes reportados en el SM fueron el dolor (54% a 100% de los casos), con predominio en hipocondrio derecho o epigastrio, seguido de ictericia (24% a 100%) y en tercer lugar la colangitis, reportada entre el 6% y 35% de los casos (9).

Médicos de Argentina señalaron que la CPRE es el mejor estudio para confirmar el diagnóstico de SM, con una sensibilidad del 55% (2). Igualmente en Ecuador, un grupo de investigación señaló que la CPRE es concluyente, con una sensibilidad del 66% para el diagnóstico del SM (5), de tal manera que la CPRE servirá como un mapeo de la anatomía del conducto biliar (7). En Puebla, México, investigadores indicaron que la CPRE presentaba una sensibilidad de entre 50 y 100% para el diagnóstico del SM y si se combinaba con colangiopancreatografía por resonancia magnética, esta sensibilidad aumentaba a 85,9% o más (8). En La Paz se apreció un 66% de especificidad de la CPRE para la detección del SM (10).

Conclusiones

El diagnóstico temprano del SM y su manejo adecuado influye en un mejor pronóstico de los pacientes, de aquí que la CPRE será decisiva en la ratificación diagnóstica y el manejo inicial de los pacientes, ya que en el procedimiento se puede lograr el drenaje biliar.

Aprobación ética

Los procedimientos realizados fueron posteriores a la firma del consentimiento informado de cada paciente o su apoderado y realizados de acuerdo con estándares éticos universales, equivalentemente apegados a la declaración de Helsinki de 1964, junto a sus concernientes enmiendas ulteriores. Igualmente, el presente manuscrito

contó con la aprobación del Comité de Ética de la Policlínica Barquisimeto, Venezuela.

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido apoyo financiero para la ejecución del presente estudio.

Referencias bibliográficas

1. Beltrán M. Mirizzi syndrome: history, current knowledge and proposal of a simplified classification. *Revista Mundial de Gastroenterología* 2012;18:4639-50. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23002333/>
2. Acquafresca P, Palermo M, Blanco L, García R, Tarsitano F. Síndrome de Mirizzi: Prevalencia, diagnóstico y tratamiento. *Acta Gastroenterol Latinoam* 2014;44:323-8. Disponible en: <https://www.actagastro.org/numeros-antiguos/2014/Vol-44-N4/Vol44N4-PDF15.pdf>
3. Castillo C, Cueva C, García S y col. Revisión de caso clínico: síndrome de Mirizzi secundario a coledocolitiasis. *GESTAR* 2025;8:263-75. Disponible en: <https://journalgestar.org/index.php/gestar/article/view/183/334>
4. Campos Quesada M, Molina D, Núñez A. Síndrome de Mirizzi. *Revista Médica Sinergia* 2020;5:e513. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/513/861>
5. Andrade Franco C, Armijos L, Vera J, Fariño A. Síndrome de Mirizzi: etiología, clasificación, presentación clínica y métodos de diagnóstico. *Journal of American Health* 2023;6:120-34. Disponible en: <https://jah-journal.com/index.php/jah/article/view/169/324>
6. Castillo-Arrieta Y, Castillo-Ayala D, Romero J y col. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, simplificación del protocolo para resolución de pacientes vulnerables en Venezuela. *Rev Colomb Cir* 2025;40:320-30. Disponible en: <https://doi.org/10.30944/20117582.2797>
7. Paucar E, Sangucho A, Martínez D, Yépez D. Síndrome de Mirizzi: etiología, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, un artículo de revisión. *Polo del Conocimiento* 2023;85:398-406. Disponible en: <file:///d:/Users/Traviezo/Descargas/Dialnet-SindromeDeMirizzi-9205935.pdf>
8. Hipólito Hernández L, Cabrera M, Lucero C y col. Prevalencia y abordaje quirúrgico del síndrome de Mirizzi en pacientes del Hospital General de Zona Número 20. *Innovación y Desarrollo Tecnológico* 2023;15:1901-8. Disponible en: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/4_56_prevalencia-y-abordaje-quirurgico-del-sindrome-de-mirizzi-en-pacientes-del-hospital-general-de-zona-numero-20_.pdf
9. Rodríguez E, Benítez G, Balda E y col. Síndrome de Mirizzi y fístula colecistocolónica: caso clínico. *Revista de la Facultad de Medicina* 2021;44:52-66. Disponible en: file:///d:/Users/Traviezo/Descargas/facmedicina,+Gestor_a+de+la+revista,+20492-144814493688-1-CE.pdf
10. Tancara-Vargas W. Prevalencia del síndrome de Mirizzi como complicación de la colecistitis aguda y las tendencias actuales en diagnóstico y tratamiento en el servicio de cirugía del Hospital Municipal La Paz. *Rev Cient Memoria del Posgrado* 2024;5:84-90. <https://posgradofment.umsa.bo/memoriadelposgrado/wp-content/uploads/2024/12/AO-TANCARA-WILFREDO.pdf>
11. Castillo Arrieta Y, Figueroa F, Parra R y col. Predominio femenino y mayor de cuarenta años en pacientes con litiasis biliar diagnosticados y tratados con CPRE en Venezuela. *Salud, Arte y Cuidado* 2024;17:5-12. Disponible en: <https://revistas.uclave.org/index.php/sac/article/view/4802/3097>